

TIBBIYOT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALARNING HIS-TUYG'ULARINI TARBIYALASHNING BIOENERGETIK ILMIY ASOSLARI

Xaydarova Mahliyo Mamatovna

Nizomiy nomidagi TDPU tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada talabalar his-tuyg'ularini tarbiyalash, hissiyotlarni rivojlanishi, hissiyotlarning inson sog'lig'iga ta'siri kabi masalalar haqida fikr yuritildi.

Tayanch iboralari: His-tuyg'ular, inson energetikasining, bioenergetik maydonda, hissiyotlar potologiyasi, ijobiy his energiyasi .

Annotatsiya: stat'ya posvyashena takim voprosam, kak vospitaniye chuvstv uchashixsya, emotsional'noye razvitiye, vliyaniye emotsiy na zdorov'ye cheloveka.

Frazeologicheskiye oboroti: emotsii, energiya chelovecheskoy energii, v bioenergeticheskom pole, sila emotsiy, energiya polojitel'nix emotsiy .

Annotation: the article demands respect for the upbringing, development of feelings, and enhancement of human feelings.

Phraseological phrases: emotions, energy of human energy, in the bioenergetic field, potency of emotions, energy of positive emotions.

His-tuyg'ular insonning ichki kechinmalari bilan bog'liq bo'lib, ko'proq miya emas, balki qalb ishtirokida yuz beradi deb aytish mumkin. Biz fikrning ma'lum shaklga ega bo'lgan nozik quvvat deb talqin etgan edik, ammo o'ylab ko'ring inson his-tuyg'ulari fikr oldida, u bilan solishtirganda qanchalik nozikroq va shu bilan bir qatorda chalkashroqdir. Bizning fikrlarimiz his-tuyg'ularimiz oldida ancha katta aniqlikka ega, his-tuyg'ular esa bir vaqtning o'zida bir-biri bilan shunchalik uyg'unlashib ketadiki, insonning o'zi ham o'zining ichki dunyosini tushunishi, nima istayotganligini anglab yetishi, ba'zan juda mushkul bo'lib qoladi. Demak, axloqiy

his-tuyg’ular bu o’ta murakkablikka ega bo’lgan va nozikligidan, hamda harakatchanligidan anglab olish qiyin bo’lgan insondagi kechinmalardir. Ammo shuni butkul qat’iyat bilan aytish mumkinki, axloqiy his-tuyg’ular ham xuddi fikrlarimiz singari nozik energiya manbai hisoblanadi. Buni psixologlar va shifokorlar bir ovozdan tasdiqlashlari mumkin. Buni har bir insonning o’zi ham hayoti davomida ko’p marotaba o’z boshidan kechirgan. Masalan: siz biror hodisadan yoki biror kishidan kuchli zavq olsangiz shu zahoti o’zingizni bir oz kuchliroq, yengilroq, bardamroq sezib qolganligingizni payqaganmisiz? Bu ijobiy his energiyasi hisoblanadi.

Agar siz tushkunlikka tushsangiz o’zingizni og’ir, charchagan holda ekanligingizni payqay boshlaysiz. Demak, bizning hamma his-tuyg’ularimiz ma’lum kuchga yoki boshqacha qilib aytganda energiyaga ega. Inson energetikasining ba’zi qonunlari bilan biz yuqorida tanishib o’tgan edik. Ushbu qonunlar his-tuyg’ular energiyasini ish faoliyatida ham to’laqonli hokimiyatga ega. Bioenergetik qonuniyatlar bu holda universal sifatida qaralishi kerak. Insonning ichki muhitini uyg’unligi aynan uning his-tuyg’ulari bilan bog’liq. His-tuyg’ularning o’zgaruvchanligini hisobga olsak, ichki muhit uyg’unligini naqadar tez parchalanib ketishini tasavvur qilish mumkin. Biz insonning his-tuyg’ularini bevosita, xuddi fikr singari ko’ra olmasak-da, uni sezamiz. Insonning ko’z ilg’amas samimiyati, vijdoniyligi, haqgo’yiligi, mehri uning xatti-harakatida, faoliyatida o’z aksini topadi.

Biz yuqorida aytib o’tganimizdek, fikrlash jarayoni va inson sog’lig’i orasida ma’lum bog’liqlik bor. Xuddi shunday hissiyotlar ham inson sog’lig’ining ma’naviy asosidir desak to’g’ri bo’ladi. Hissiyotlar inson sog’lig’ini belgilashda, uning taqdirini shakllanishida beqiyos ahamiyat kasb etadi. SHunga qaramay aytib o’tish lozimki, bugungi kunda psixologiya fani hissiyotlarni tarbiyalashga kerakli bo’lgan darajada e’tibor ajrata olmayapti. Hissiyotlar tarbiyasi deyarli chetda qolib ketyapti. Biz ko’proq xulq-atvor, e’tiqod haqida so’z yuritamiz, ammo ana shu xulq-atvor qanday hissiyotlarga suyangan holda bajarilishi kerakligi haqida so’z yuritmaymiz.

Biz axloqiy tarbiyaning tashqi elementlariga diqqatimizni qaratamizu, insonning ichki kechinmalari bilan qiziqmaymiz. «Inson qanday his-tuyg’ularni va nima uchun rivojlantirishi kerak, bu his-tuyg’ular insonga nima taqdim etadi-yu, qanday zarar keltiradi?» – degan savollarga javob qidirmaymiz.

Hissiyotlarni tarbiyalash, hissiyotlarni rivojlanishi, hissiyotlarning inson sog’lig’iga ta’siri kabi masalalar bugungi kunda psixologlar, shifokorlar va pedagoglarning tobora ko’proq qiziqtirib borishi bu fanlar o’rtasida integrativ jarayonni vujudga keltirmoqda. Bu holni vujudga kelishi bejiz emas, albatta. Inson o’z sog’lig’ini yo’qotishidan avval, ya’ni kasallik vujudga kelishidan oldin organizmning ma’lum tizimlari o’z vazifalarini to’laqonli bajaraolmay qo’yadi va bunga albatta insonda ma’naviy shart-sharoit sabab bo’ladi. Bu shart-sharoitlarni shifokorlar tilida «hissiyotlar potologiyasi» deb ataladi. **Boshqacha qilib aytganda har qanday kasallik hissiyotlar potologiyasidan boshlanadi.** Masalan: oilaviy notinchlik hissiyotlar potologiyasiga olib keluvchi birinchi omillardan biridir. Urish, janjal-to’polon albatta asabiylashish, nafratlanish, jirkanish kabi hissiyotlarni keltirib chiqaradi. Bunday salbiy hissiyotlar esa o’z navbatida allergiya, astma, asab va yurak tomir kasalliklarini keltirib chiqaradi. Bu kasalliklar kuchayishga (faollashishga) so’ngra esa susayishga moyil. Xuddi bizning his-tuyg’ularimiz singari o’zgarib turadi. Oshqozon, yurak, o’pka, jigar, buyrak umuman insonning hamma a’zolari hissiyotlar ritmiga asoslangan holda ish yuritadi. Albatta, bizning hissiyotlarimiz juda o’zgaruvchan. Achchiqlanish va qattiq charchash, ruhiy va jismoniy toliqish – bular hammasi asteniyaga olib keladi, bu esa ma’lumki turli kasalliklarning keng tarqalgan simptomlaridan (belgilaridan) biri bo’lib hisoblanadi. Salbiy hissiyotlar, qoniqmaslik, jizzakilik, nafrat, jirkanish kabi hissiyotlar nafaqat asab tizimiga, balki bioenergetik maydonga ham o’z ta’sirini o’tkazadi. Bu hissiyotlar energiya almashinuvini buzadi, bioenergetik maydonda salbiy ko’rsatmalarni (dasturlarni) hosil qiladi. Ushbu ko’rsatmalar qulay sharoit tug’ilganda kasallik tarzida yuzaga chiqishi mumkin. Ba’zi salbiy ko’rsatmalar yuzaga chiqmasada avloddan-avlodga o’tishi mumkin. Bu esa keyingi avlodni hissiy

xususiyatlarini irsiy jihatdan noqulay belgilar bilan tug'ilishiga asos yaratadi. Salbiy hissiyotlar salbiy fikrlarni vujudga kelishiga sababchi bo'ladi. Demak, psixologiya fani bugungi kunning shart-sharoitlarini ham hisobga olgan holda hissiyotlar tarbiyasi bilan shug'ullanishi lozim. Bugungi kunda psixologiya fani oldida quyidagi savollar o'z yechimini kutib turibdi:

1. Talabalarda axloqiy his-tuyg'ularni rivojlantirishning samarali metodlari qanday?
2. Axloqiy his-tuyg'ularni rivojlantirishning ahamiyati qanday?
3. Vijdon, zavq, g'urur, mehr-muhabbat, mas'uliyat kabi hislarni rivojlantirish qanday bilimlarga asoslanishi kerak?

Demak, ushbu savollarga javob qidirib, biz quyidagi xulosalarga keldik.

Birinchidan, talabalarga axloqiy hislar va salbiy hislar orasidagi farqni ko'rsatish, ya'ni ularni ma'lum sinflarga ajratish lozim. Bu hislarning inson hayotidagi o'rni va ahamiyatini aniqlab berish kerak.

Ikkinchidan, har bir his insonning ichki dunyosiga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlab olish muhim. Turli xil his-tuyg'ularni boshdan kechirish oxir oqibati bilan tanishib bo'lgach esa ana shu his-tuyg'ularni boshqarish va eng muhimi kerakli me'yorni aniqlashga talabalarni o'rgatish kabi vazifalarni bajarish kerak bo'ladi. Albatta his-tuyg'ularni boshqarish va ularni tarbiyalash juda nozik hamda murakkab masala. SHuning uchun bu vazifani amalga oshirishda alohida tajribalar o'tkazish va ma'lum metodlarni ishlab chiqish talab etiladi. **Biz o'z oldimizga alohida metodlar ishlab chiqishni emas, balki psixologiya faniga his-tuyg'ularni tarbiyalashdek dolzarb muammoni kiritishni va ularni tarbiyalashda biologiya xususan bioenergetika fanining erishgan ilmlaridan foydalanishni maqsad qilib qo'yganmiz.** Biz yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, bioenergetik jihatdan his-tuyg'ular ijobiy (insonga kuch bag'ishlovchi, unga ichki uyg'unlik bag'ishlovchi) va salbiy (insonning kuchini kamaytiruvchi, ichki muhitida nomutanosiblikka olib keluvchi) guruhlarga ajralishi mumkin ekan. Aslida, mantiqiy nuqtai nazardan barcha his-tuyg'ular o'z o'rnida mavjud va kerakli. Biz salbiy his-tuyg'ularni

umuman his etmasak, o'z navbatida ijobiy hislarni ham to'g'ri baholay olmagan, ijobiy hislarning qadriga ham yetmagan bo'lar edik.

Hozirgi davrda insonni va asosan yoshlarni to'g'ri yashashga, to'g'ri fikr yuritishga, to'g'ri his etishga kim o'rgatishi kerak? Kim va qaysi fan bu masalalar bilan shug'ullanmoqda? Nima uchun psixologiya fanifikr tarbiyasi, his-tuyg'ular tarbiyasi borasida asosli ilmiy-tadqiqot ishlari olib bormayapti, bu borada tarbiya metodlarini ishlab chiqmayapti? Psixologiya fanida bu yo'nalishda ma'lum tavsiyalar ishlab chiqilmagan. Biz oliygohlarda talabalarni to'g'ri his etishga va fikr yuritishga kerakli darajada o'rgatmaymiz. Hatto, katta odamlar ham o'z hissiyotlari haqida kam gapiradilar. Bunday shart-sharoitda yoshlar qanday qilib komillikka intila oladilar?

Mana shu mulohazalar bizni his-tuyg'ularning ahamiyatini ilmiy jihatdan tahlil etishga undadi. Biz o'z ma'ruzalarimizda talabalarga axloqiy his-tuyg'ularning inson organizmiga qanday ta'sir ko'rsatishini va hissiyotlar axloqiga amal qilmaslik natijasida qanday holatlar vujudga kelishi mumkinligini ko'rsatib berishga harakat qildik. Bundan tashqari, biz talabalarga o'zlarida axloqiy hislarni qanday qilib rivojlan-tirishlarini va salbiy hissiyotlar bilan qanday qarshi kurashish yo'llarini belgilab berishga harakat qildik. Bizning asosiy maqsadimiz talabalarda axloqiy hissiyotlarga nisbatan to'g'ri, ilmiy munosabatni tarbiyalash bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev SH.M O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Oliy majlisga Murojatnomasi-T: “O'zbekiston” NMIU, 2018.-88b
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 26 oktyabrdagi “Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini faollashtirish va kengaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-4853-sonli Farmonida belgilangan ustuvor yo'nalishlar.
3. X.Xoliqov va boshqalar “Biotexnologiya”, “Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti”, Toshkent, 1996-yil.
4. Davranov Q.D., Xo'jamshukurov N.A. Umumiy va texnik mikrobiologiya. O'quv qo'llanma. T.: O'zbekiston ensiklopediyasi. 2004. -279 b.